

ВЫБОР СОРТА ВИНОГРАДА ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СИСТЕМЫ И МЕТОДИКИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВИНОГРАДА

Nuraliyeva Farangiz Baxtiyor qizi

Guliston davlat universiteti

25-20-guruh mevachilik va uzumchilik yo'nalishi

Аннотация: Процесс выбора того или иного сорта для возделывания является достаточно сложным. Мы должны понимать, что в процессе выбора сорта винограда вам необходимо учесть все особенности, которые могут повлиять на общий уровень урожая и вашей прибыли. Существует два основных способа создания виноградной плантации: Вы можете приобрести привитые или классические саженцы. В любом случае, вы должны понимать, что каждый из сортов, представленных на рынке, имеет собственные уникальные характеристики, а также требования к почве, уровню кислотности, температуре и наличию питательных веществ в почве. Таким образом, вы должны выбирать сорт, опираясь на факты и достоверную информацию.

Ключевые слова: виноград, сорт, виноделие, растение, форма, выращивание, лоза, корректирование

Использование самопроизводящих саженцев винограда.

Начиная с 60-х годов 19 века, винодельцы по всей Европе решили отказаться от использования классических самопроизводящих саженцев. Это было связано с появлением удивительного противника, о котором ничего не было известно на территории Европы. Речь идет о виноградной тле или *Phylloxera vastatrix*, которая уничтожает целые плантации виноградной лозы. Считается, что тля была занесена на территорию Европы из Америки. Это связывают с тем, что американские сорта смогли выработать защитную реакцию, столкнувшись с данной проблемой много лет назад. Кроме того, большая часть фермеров использовала сорта семейства *Vitis vinifera*, которое

наиболее подвержено губительному воздействию виноградной тли. Стоит отметить, что в тех районах, которые оказались вне зоны распространения виноградной тли, фермеры по-прежнему предпочитают использовать классические самопроизводящие сорта винограда.

Выращивание винограда из привитых растений.

Как было сказано выше, во второй половине 19 века фермеры Европы начали искать эффективный способ борьбы с нашествием виноградной тли. Решений пришло из той же страны, из которой появилась проблема. Большое количество сортов, которые произрастали на территории Америки, смогли выработать иммунитет против виноградной тли, который формировался на протяжении многих лет. Таким образом, европейцы начали прививать традиционные сорта *Vitis vinifera* на растения, полученные из Америки. Черенкование или прививка — это популярная методика, которая подразумевает соединение частей двух растений, которые растут как единое целое. Верхняя часть первого растения называется побегом, который растет на корневой системе второго растения, которое называется корневищем. Таким образом, мы получаем уникальное растение, которое использует основные преимущества двух частей.

Выбор сорта винограда

Сорта винограда

Обратите внимание, что за многие годы существования винограда было создано большое количество сортов виноградной лозы. В общем и целом, виноград можно условно разделить на три основные группы.

Винодельческие сорта.

В данной категории представлены, в основном, европейские сорта винограда, которые имеют длительную историю использования в сфере производства вина. Тем не менее, здесь же представлено несколько важных

американских сортов винограда. Среди наиболее часто используемых сортов стоит выделить: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Concord (красный виноград), Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Gris, Semillon, Gewurztraminer, Catawba, Delaware (белое вино)

Сорта для производства изюма:

Самыми известными сортами являются Sultanina и Korinth

Столовые сорта винограда:

Cardinal, Perlette, Victoria, Ribier и другие.

Как было сказано выше, виноградная лоза представляет собой плетущееся растения. Таким образом, растению требуется правильная поддержка для роста и развития. Через несколько дней после рассадки ваших растений и формирования первых побегов, вам необходимо заняться созданием правильной формы вашей виноградной лозы. Обратите внимание, что выбор той или иной методики зависит от целого ряда важных факторов. К ним относится климат (наличие ветра и температурный режим), тип почвы и выбранный вами сорт. Процесс формирования правильной лозы включает в себя создание правильной системы поддержки, а также подрезание. Используя систему формирования правильной лозы, фермеры получают возможность развития растения в таком ключе, который позволяет избежать развития заболевания и появления вредителей (например, создавая достаточное количество свободного пространства и уровень освещенности). Обратите внимание, что даже в тех случаях, когда фермеры соблюдают все указанные условия, им может потребоваться использование специальных опор. Это связано с тем, что растения просто не могут выдержать вес созревших плодов.

Обратите внимание, что сегодня существует несколько вариантов формирования лозы, использование которых зависит от ваших целей. Одним

из способов корректирования формы лозы является ограничение высоты основной плети. Получается, что мы можем выделить две основных категории: Низкая лоза и

Высокая лоза

А. К низкой лозе относится виноград, высота центральной плети которого составляет около 20-60 см (0.66 — 2 фута).

Б. К высокой лозе относится виноград, высота центральной плети которого составляет более 120 см (3.9 футов).

Наиболее часто используются следующие варианты формирования лозы:

Форма кубка

Данный вариант формирования лозы является одним из наиболее старинных. Он активно используется в районах с сухим и жарким климатом, в виноградниках, в которых не предусмотрена система полива, а также нет плодородной почвы.

Использование данного варианта формирования лозы подразумевает обрезку винограда на высоте 20-30 см (0.66-1 фут). После этого формируется 3-8 дополнительных плетей, которые позволяют создать форму кубка. Форма кубка позволяет отказаться от подвязывания винограда к опорам.

Форма пояса

Форма пояса используется в таких районах с жарким климатом, как Калифорния.

Королевский пояс

Данная форма используется наиболее часто, позволяя фермерам оставлять единственную плеть на всей длине виноградной лозы.

Двусторонний пояс

Данная методика похожа на предыдущую. Основная разница заключается в необходимости формирования второй плети, направленной в другую сторону.

Форма гайота

Данный вариант формирования лозы используется в странах с холодным климатом. Фермеры, которые выбирают данный вариант формирования лозы, используют схему создания двустороннего пояса с одним небольшим отличием. Они обрезают одну плеть, оставляя около 6-10 соцветий, в то время как на второй остается всего лишь два соцветия. Длинная плеть используется для формирования плодов, в то время как короткая — для создания двух новых плетей. После этого, две новые плети обрезаются аналогичным образом. Такая методика позволят постоянно использовать новые плети для выращивания винограда.

Пергола

Данная методика используется для придания формы столовым сортам винограда. Тем не менее, она не рекомендуется для сортов, которые позволяют получать ранние урожаи. По всему миру представлено большое количество разновидностей данной методики. Общим является то, что лоза имеет большую длину и располагается горизонтально. Для получения такой лозы требуется не менее двух лет и постоянное подрезание лишних побегов. Как только лоза достигает оптимальной высоты, над ней устанавливается специальная конструкция из проволоки, которая позволяет сформировать правильную лозу.

Лира или форма буквы U

Данная форма напоминает двусторонний ремень, но главное отличие заключается в том, что каждая из плетей растет на собственной системе поддержке. После этого, каждая из таких плетей формирует два дополнительных побега, которые разводятся в разные стороны точно так же, как и в случае с двухсторонним поясом. Данная система обладает целым рядом преимуществ, позволяя получить достаточный объем свободного пространства, а также формирует правильную тень для плодов, обеспечивая достаточное количество солнечного света для каждого из растений. Тем не менее, данная система является более трудоемкой.

Использованные источники:

1. **Users/007/Downloads/investitsii-v-selskoe-hozyaystvo.pdf**
2. **<https://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-v-selskoe-hozyaystvo/viewer>**
3. **www.selxoz.ru**